

УДК 349.6
AGRIS D50

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНЫХ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

©**Токтобаев Б. Т.**, д-р юрид. наук, Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан, sbk8585@mail.ru

©**Карабалаева С. Б.**, Международный университет Кыргызстана, г. Бишкек, Кыргызстан, sbk8585@mail.ru

SOME QUESTIONS OF THE DEVELOPMENT OF NORMATIVE BASES ECOLOGICAL SECURITY OF THE KYRGYZ REPUBLIC

©**Toktobaev B.**, Dr. habil., Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn, Bishkek, Kyrgyzstan

©**Karabalaeva S.**, International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyzstan, sbk8585@mail.ru

Аннотация. Статья содержит вопросы экологической безопасности Кыргызской Республики. Авторами рассматриваются развития нормативного законодательства Кыргызской Республики. На современном этапе, выделяют важную часть Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики и дальнейшее поэтапное развитие в сфере охраны окружающей среды. Отмечается необходимость сохранения баланса между использованием природных ресурсов и экономических интересов страны.

Abstract. The article contains environmental safety issues of the Kyrgyz Republic. The authors consider the development of regulatory legislation of the Kyrgyz Republic. At the present stage, an important part of the Concept of environmental safety of the Kyrgyz Republic and further step-by-step development in the field of environmental protection is identified. The need to maintain a balance between the use of natural resources and the economic interests of the country is noted.

Ключевые слова: экологическая безопасность, закон, концепция, устойчивое развитие, природопользование, экологическая информация, граждане, охрана.

Keywords: environmental safety, law, concept, sustainable development, environmental management, environmental information, citizens, protection.

Развитие техники привело к тому, что в условиях цивилизации окружающая среда, куда входит животный мир и природа, постоянно испытывают на себе негативное воздействие.

Риски атомной энергетики и технических новинок, призванных, с одной стороны, облегчить жизнь человека, с другой, несущих уничтожение всего сущего на земле.

Исходя из этого, выдвигается, как наиважнейшая задача, — обеспечение экологической безопасности, при сохранении комфорта, рожденного цивилизацией.

Экологическая безопасность любого государства выступает основой сохранения природных ресурсов с дальнейшим поддержанием качества природных ресурсов и состояния окружающей среды.

Тем самым, сегодня, вопросы экологической безопасности являются *частью национальной безопасности Кыргызской Республики* и включены в приоритеты развития государства.

Хочется отметить, что Правительство Кыргызской Республики, с обретения своей независимости, регулярно принимает меры по улучшению и развитию охраны окружающей среды. Вопросы дальнейшего обеспечения экологической безопасности отразилось в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг.

Документ был принят 21 января 2013 г (УП № 11) Национальным советом по устойчивому развитию Кыргызской Республики в целях консолидации усилий государственных органов, органов местного самоуправления, политических, общественных сил и гражданского общества в достижении устойчивого развития страны.

Вслед за ним в этом году было разработано программа развития страны на 2018-2040 гг под названием «Таза коом — жаны доор» в переводе «40 шагов — новая эпоха». Стратегия «40 шагов» станет преемницей Национальной стратегии устойчивого развития — 2013-2017 гг.

Обратим внимание, что Стратегия-2040 в области охраны окружающей среды преследует цель как обеспечение безопасности на благоприятную среду для жизни кыргызстанцев. В документе отражены задачи, например, как 38-й шаг — это экологическая безопасность и адаптация климата, а 39 шаг посвящен экологической устойчивости.

Изначально, Концепция экологической безопасности была одобрена решением Совета безопасности Кыргызской Республики 4 августа 1997 года, где были определены экологические приоритеты, в частности, такие вопросы государственного контроля, государственной экспертизы, экологизации экономики, мониторинга окружающей среды.

Сегодня осуществляется подготовка регулярных отчетов о ходе реализации стратегических документов, их мониторинг принятых Правительством КР, таких как: План мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 г по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаңы доорго кырк кадам» (*перевод: сорок шагов к новой эпохе*), План по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 года, План мероприятий по реализации Стратегии охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской Республики до 2020 года, стратегические документы и Планы по их реализации в области охраны окружающей среды и др.

До принятия Концепции экологической безопасности, в Кыргызской Республике принимались ряд новых нормативных актов по вопросам охраны окружающей среды.

Допустим были приняты Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 1998 г № 416 Концепция укрепления и развития природоохранной деятельности на 1998-2001 гг, Концепция перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию до 2010 г и др.

Также была принята Концепция развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2025 г, Национальная лесная программа на 2005-2015 гг, направленные на обеспечение сохранности и лесовоспроизводства согласно общепринятым принципам устойчивого развития.

С момента принятия Концепции экологической безопасности Кыргызская Республика присоединилась к 11 международным природоохранным конвенциям и 3 протоколам к ним, выполнение обязательств.

Международные акты предусматривали пересмотр национального законодательства и в целом политику в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Кыргызстан всегда поддерживает принципы устойчивого развития, своим участие на Саммите тысячелетия, подтвердила свою приверженность достижению Целей Развития Тысячелетия. Свою очередь, позиция Кыргызстана предопределяет пересмотра политики в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Принятые ряд законов экологической направленности, таких, как «Земельный кодекс Кыргызской Республики (1999 г.), Лесной кодекс Кыргызской Республики (1999 г.), Водный кодекс (2005 г.), законы Кыргызской Республики: «О недрах» (1997 г.), «Об охране окружающей среды» (1999 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.), «Об экологической экспертизе» (1999 г.), «О биосферных территориях в Кыргызской Республике» (1999 г.), «О животном мире» (1999 г.), «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики» (1999 г.), «О питьевой воде» (1999 г.), «Об отходах производства и потребления» (2001 г.), «О хвостохранилищах и горных отвалах» (2001 г.), «Об охране и использовании растительного мира» (2001 г.), «О горных территориях Кыргызской Республики» (2003 г.), «Об охране озонового слоя» (2006 г.), «О государственном регулировании политики в области эмиссии парниковых газов» (2007 г) [1] стали стратегическими документами для развития нашего государства как основа природоохранного законодательства Кыргызской Республики.

С тем самым была отлажена система управления государственных органов по вопросам природоохранной деятельности. Например, «в целях исполнения поручений Аппарата Правительства КР от 13.12.2017 г № 19-4493 и от 21.12.2017 г № 11-4557 по выполнению Плана мер по реализации вопросов 13 декабря 2017 г прошло обсуждение Программы развития Иссык-Кульской области относительно запрета использования целлофанов (или полиэтиленовых пакетов) и пластиковых бутылок с 2020 г в КР» [2].

Общеизвестно, что выброшенные полиэтиленовые пакеты в окружающую среду не подвергаются биологическому разложению и сохраняются длительное время. В мире ежегодно используется миллиарды полиэтиленовые пакеты, образуя устойчивое загрязнение. Для примера возьмем практику острова Гавайи, который первым отказался от использования полиэтиленовых пакетов в мире. В зарубежных странах введена плата за использование пакетов, таких как: Дания, Латвия, Израиль и др. Задаемся вопросом: «Почему не можем внедрить практику зарубежных стран по решению этой проблемы?»

Ведь, оборот полиэтиленовых пакетов вызывает серьезные тревоги у экологов, граждан и активистов нашей страны. Сегодня, Кыргызстан, также столкнулся с этой острой экологической проблемой.

Первыми шагами к решению проблемы, это ранее разработанный проект Закона КР «О запрете импорта, производства и реализации полиэтиленовых пакетов в КР», проводятся работы по обсуждению с министерствами и ведомствами и внесению в АПКР предложений с учетом нормативной правовой базы ЕврАзЭС в установленном законодательством КР порядке. Проведены рабочие совещания с заинтересованными сторонами и бизнес-сообществом, приказом Государственным Агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР о создании рабочей группы по разработке анализа регулятивного воздействия к законопроекту.

Считаем, необходимо реформировать все отрасли экономики КР, в свою очередь это послужит основой изменения отношений к использованию природных ресурсов и богатств нашего государства. Решилось бы вопросы устойчивого развития экосистем Кыргызской Республики.

«Концепция экологической безопасности в контексте устойчивого развития Кыргызской Республики определяет поэтапную реализацию положений обеспечения цели и задач:

- первый этап приходилось на 2007-2010 гг на вопросы социально-экономического развития с учетом потенциальной емкости экосистем;

- второй этап на 2010-2015 гг ознаменовалась снижением уровня загрязнения окружающей среды, сохранение и восстановление природной среды;

- третий этап на 2015-2020 гг поставлена задача на улучшение качества окружающей среды и достижение устойчивого природопользования.

Осуществление государственной политики Кыргызской Республики в области рационального природопользования и охраны окружающей среды должно основываться на следующих принципах:

- устойчивое развитие, предусматривающее сбалансированное развитие общества при деградации природы с учетом экономических, социальных и экологических интересов;

- сводить экологические последствия к минимуму при экономическом росте;

- предупреждение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности;

- природопользование на платной основе и возмещение ущерба окружающей среде, наносимого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды;

- доступность экологической информации населением;

- активное участие гражданского общества, органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и рационального природопользования» [3].

В эпоху развития информационных и технологических возможностей общества, происходит износ, зачастую губительный вред в вопросах использования природных ресурсов. Ежедневно происходят изменение климата на всей нашей планете. И наступает такой период, когда обеспечение экологической безопасности становится важнее, чем дальнейший экономический подъем государств.

Мы согласны с мнением Васильевой И. М., что «в настоящее время практика участия граждан и их общественных объединений в правотворчестве на стадии подготовки актов, затрагивающих вопросы окружающей среды, экологические права и интересы граждан, встречается крайне редко. Такой опыт сделает возможным учет интересов граждан и осуществление их защиты, сделает реальным наличие баланса между необходимым использованием природных ресурсов и конституционными требованиями» [4].

Таким образом, приходим к выводу, что по-прежнему, несмотря на прогресс в обществе в сфере информации, связь между обществом и предметом экологических проблем имеет низкую эффективность и затруднена со стороны юридического решения.

В данной проблеме имеется еще множество нерешенных вопросов, наличие которых будет усугублять не только само положения в сфере окружающей среды, но и в самом обществе.

Список литературы:

1. Официальный сайт Министерства Юстиции Кыргызской Республики. Режим доступа: <https://cbd.minjust.gov.kg/>. (дата обращения 14.11.2018).

2. Официальный сайт Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР Режим доступа: [https:// www.ecology.gov.kg/](https://www.ecology.gov.kg/) (дата обращения 14.11.2018).

3. Отчет Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР за 2018 г. Режим доступа: <https://www.ecology.gov.kg/> (дата обращения 14.11.2018).

4. Васильева М. И. Публичные интересы в экологическом праве. М.: МГУ, 2003. С. 314.

References:

1. Ofitsial'nyi sait Ministerstva Yustitsii Kyrgyzskoi Respubliki. Rezhim dostupa: <https://cbd.minjust.gov.kg/>. (data obrashcheniya 14.11.2018).
2. Ofitsial'nyi sait Gosudarstvennogo agentstva okhrany okruzhayushchei sredy i lesnogo khozyaistva pri Pravitel'stve KR Rezhim dostupa: [https:// www.ecology.gov.kg/](https://www.ecology.gov.kg/) (data obrashcheniya 14.11.2018).
3. Otchet Gosudarstvennogo agentstva okhrany okruzhayushchei sredy i lesnogo khozyaistva pri Pravitel'stve KR za 2018 g. Rezhim dostupa: <https://www.ecology.gov.kg/> (data obrashcheniya 14.11.2018).
4. Vasileva, M. I. (2003). Publichnye interesy v ekologicheskom prave. Moscow. MGU. 314

*Работа поступила
в редакцию 25.12.2018 г.*

*Принята к публикации
28.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Токтобаев Б. Т., Карабалаева С. Б. Некоторые вопросы развития нормативных основ экологической безопасности Киргизской Республики // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 336-340. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-49> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Toktobaev, B., & Karabalaeva, S. (2019). Some questions of the development of normative bases ecological security of the Kyrgyz Republic. *Bulletin of Science and Practice*, 5(1), 336-340. (in Russian).